

ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮ-ಪ್ರಣಯ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಆರ್. ಭಂಡಾರಿ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಜಿ.ಪಿ. ಪೋರವಾಲ
ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿ. ವಿ. ಎಸ್. ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸಿಂದಗಿ,
ವಿಜಯಪುರ.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18865338>

ABSTRACT:

ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಗರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕವಿಗಳಾದ ತೀ.ನಂ. ಶ್ರೀ, ಬೇಂದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರೇಮದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೂ, ಇಂದಿನ ಯುವ ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ದಿಢೀರ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ತುಡಿತಗಳಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹದಿಹರೆಯದ ತುಮುಲ, ಒಂಟಿತನ, ವಿರಹ ವೇದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯದ ಅತಿರೇಕಗಳು ಸಮಕಾಲೀನ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯಗಳು ನವಿರಾದ ಭಾವನೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಕ್ಷಣದ ಸ್ಪಂದನೆ, ಮಾನಸಿಕ ಚಡಪಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಮುಖ್ಯ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.

KEYWORDS:

ಹೊಸಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮ-ಪ್ರಣಯ, ನಗರೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವ, ವಿರಹ ವೇದನೆ, ಸಮಕಾಲೀನ ಕಾವ್ಯ ಸಂವೇದನೆ.

ಮಾನವ ಬದುಕಿನ ಮೂಲ ಸೆಲೆ ಪ್ರೀತಿ. ಕವಿ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಯವರು ಹೇಳಿದಂತೆ 'ಏನಾದರೊಂದಾಗು ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು' ಎಂಬ ತತ್ವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮಾನವನನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಅದಮ್ಯ ಚೈತನವೇ ಪ್ರೀತಿ. ಮಾನವ ಮೂಲತಃ ಸಮೂಹ ಜೀವಿ ಎಂಬುದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಸತ್ಯ. ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಡಬೇಕೆಂದಾದರೆ ಪರಸ್ಪರರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ಫುರಿಸಬೇಕು. ಇದುವೇ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಸೆಲೆ. ಮಗು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಸುಗೆ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ತಂದೆಯ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಷ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವರು ಬಾಳಬಲ್ಲರು. ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರಕ್ಕೇರಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲರು. ಈ ಕಾರಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೆಳೆತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರಿಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾನ ವಿಭಿನ್ನ. ತಾಯಿ-ತಂದೆಯರ ಪ್ರೀತಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದ್ದು, ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾರ್ಥ-ನಿಸ್ವಾರ್ಥಗಳ ಸಂಗಮ. ಇದು ಆಯಾ ಕಾಲ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಅರಳುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮೈ ಚಾಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣುಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು ಪ್ರೇಮವಾದರೆ, ಪ್ರೇಮ ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡಾಗ ಉದ್ಯವಿಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಣಯ. ವಿಶ್ವದ ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಮವೇ ಕಾರಣ. ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರೇಮ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಸುಡುವ ಇಲ್ಲವೇ ನಾಶಪಡಿಸುವ ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಪ್ರೇಮ ಪರಸ್ಪರ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದದ್ದು. ಅದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾದರೂ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುಣ ಈ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಕುಲ-ಗೋತ್ರ, ಜಾತಿ, ಮತ-ಧರ್ಮ, ವರ್ಗ-ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಶ-ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಮೀರುವಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡ ಜೇಡನ ಹುಳುವಿನಂತೆ ಹೊರಬರಲಾಗದೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ವಿಹರಿಸಿ ಹೊಂಗನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡವಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಅಗತ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾನವ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳೆಂಬಂತೆ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರಲ್ಲೂ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಹುಟ್ಟುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಮುದಗೊಂಡಾಗ ಒಡಲು ಹದಗೊಂಡಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ.

ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮ-ಪ್ರಣಯ ಕುರಿತ ಚಿಂತನೆ ಹೊಸತೇನು ಅಲ್ಲ.

ಹೊಸಗನ್ನಡ ಆರಂಭದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. ತೀ.ನಂ. ಶ್ರೀ., ಬೇಂದ್ರೆಯಂತಹ ಕವಿಗಳು ಪ್ರೇಮ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕಾವ್ಯಧಾರೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿದವರು ಪ್ರೇಮಕವಿ ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯವರು. ಉಳಿದಂತೆ ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯದ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಂತೂ ಭಾವನೆಗಳೇ ಸತ್ತಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ನವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮಗಳ ಹುಡುಕಾಟವು ಮರುಭೂಮಿಯೊಳಗೆ 'ಓಯಾಸಿಸ್' ಕಂಡಂತೆಯೇ ಸರಿ.

ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರೇಮ, ನಗರ ಪರಿಸರದ ಬದುಕಿನ ಒಳಕಿಂಡಿಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದದ್ದು. ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಈವರ್ತಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತರದ ಸೆಳೆತ, ಮೊರೆತ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾವೋದ್ವೇಗಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸೇ ಹಾಗೆ ಮಾಧುರ್ಯದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬಯಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾಧುರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸಾಂಗತ್ಯ. ಅದು ಗಂಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಿರಬಹುದು. ಸದಾ ಒಂಟಿತನದ ಕಾಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಡಪಡಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮದ ಕಾವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾತೊರೆಯುವ ತೀವ್ರತೆ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣಿನದು. ಕವಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವರ ಕವನ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

‘ಒಂಟಿತನವೇ ಬೇಸರ ನೋವು
ಅದರೊಳಗೆ ಜೀವ ಸುಡುವ ಕಾವು
ನನಹು ನಿಟ್ಟುಸಿರೊಂದು
ಬಯಕೆ ನೀಗದು ಬಾಳ ತುಂಬದು’

(ಜಗದೀಶ: ಪ್ರೀತಿಯ ಹಣತೆ)

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವನ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕ ಹಾಗೂ ರೋಚಕ ಘಟ್ಟ. ಹರೆಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕನಸುಗಳು ಅದರಿಂದ ಉಕ್ಕುವ ವಿಸ್ಮಯ ವಿಲಾಸಾದಿಗಳು ಪ್ರೇಮಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯ ಕವನದ ಗಂಡು ಒಂಟಿತನದ ಬಾಳುವೆಗೆ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಳಿನ ಬೇಗುದಿಗೆ ತಂಪನ್ನು ನೀಡುವ ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿದ್ದು, ಈವರ್ತವರು ಕೂಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಣತೆ ಹಚ್ಚೋಣವೆಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಗಳಿಬ್ಬರಲ್ಲಿಯ ತುಮುಲವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತದೆ. ಸೀತಾ ಸಂಪಾಜೆ ಅವರ ಕವನದಲ್ಲಂತೂ ಭಾವೋದ್ವೇಗಗಳ ಸರಣಿ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡಂತಿದೆ.

‘ಸದ್ಗು ಗದ್ದಲ ಎಲ್ಲಿದೆ
ಇನಿತು ಸೂಚನೆಯೂ ಕೊಡದೆ
ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಿಳಿದೆ
ಎದೆಯ ಹೊಸಿಲಿಗೆ’

ಇಂದಿನ ನವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಹದಿ-ಹರೆಯದ ಯುವತಿಯೋರ್ವಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುನ್ನೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಯುವಕನೋರ್ವನು ಹೃದಯವನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡು, ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾದಕತೆಯನ್ನು ಚಿಗುರಿಸಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದ್ದ ಪರಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವೂ ಅಚ್ಚರಿಯೂ ಹೌದು. ಇದು ಆಗ ತಾನೇ ಮೊಗ್ಗಾಗಿ ಅರಳುತ್ತಿರುವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾರಂಜಿಗಳನ್ನು ಚಿಮ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರೇಮಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯುವತಿ ಭಾವದ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮೈಮರೆತು:

‘ಮೃದುವಾಗಿ ತಟ್ಟಿದ ಕದ ತೆರೆದು
ಒಳಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟ
ಯಾವ ಮುಲಾಜು ಇರದ ಮಗುವಿನಂತೆ’

(ಸೀತಾ ಸಂಪಾಜೆ: ಪ್ರೀತಿಗೊಂದು ಭಾಷ್ಯ)

ಪ್ರೇಮಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಮೌನರಾಗದ ಒಳಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೆಣ್ಣು, ಭಾವನಾಲೋಕದೊಳಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವನು ಯಾರು? ಏನು ಎಂತು ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗದೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದವನ್ನು ನೀಡಿದ ಗಂಡಿನ ಬಗೆಗೆ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಳೆಯಲಾಗದೆ, ಕನಸುಗಳ ಸರಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪ್ರೀತಿಸಿಯೂ ದೂರವಾಗಿ ವಿರಹದ ಬಾಳಿನಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ವಿರಾಗಿ ಪ್ರೇಮಿಯೊಬ್ಬನ ಒಡಲಾಳದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕವನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

‘ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು
ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನದೆಯೊಳಗೆ
ನಿನ್ನ ಅಷ್ಟು ನೆನಪುಗಳನ್ನು
ನೀನಿಲ್ಲದ ಕ್ಷಣ
ಅವುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ
ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ’

(ಸಂತೋಷ್ ಅಂಗಡಿ: ಜೀವ ಪ್ರೀತಿಯ ತುಣುಕುಗಳು)

ಎಂದು ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನಿಂದ ದೂರವಾದ ಪ್ರೇಮಿಯೋರ್ವಳಲ್ಲಿ ಮನದಾಳದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮ ಈ ಕವನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದಂತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿದ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಷ ಹೃದಯವುಳ್ಳ ಪ್ರೇಮಿ, ನನ್ನನ್ನು

ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳನ್ನಾದರೂ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡು ಎಂದು ವಿನಯದಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸಂಗ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಆ ನೆನಪುಗಳ ಬುತ್ತಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಜೀವಿಸುವ ತವಕ, ಕಾತುರ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕಾಣಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶರೀರದ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಪ್ರೇಮಿಯ ಹಂಬಲ ಕಾಮ-ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾನೆ.

ಹೆಸರಾಂತ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಗುರುತಿಸಿರುವಂತೆ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗಗಳಾದರೂ ಈ ವೈರುಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚು. ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ, ಆ ಹುಚ್ಚು ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಏಳಲು ಬಯಸುವ ಒಂದನೇ ಹಂತ ದೈಹಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಈ ಲಿಂಗ ಭಿನ್ನತೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಹಜ. ಇಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಕವಯಿತ್ರಿ ಡವಳೇಶ್ವರ ಅವರ ಕವನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದಂತಿದೆ. 'ಅದೆಂತಹ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿತ್ತು ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ' ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ಕವನ ಗಂಡಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮನಮೋಹಕ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಸೋತು

‘ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೂ

ಸ್ನೇಹ ಬೀಜ ಮೊಳೆತು

ಚಿಗುರಿದ ಕನಸು

ಪ್ರೇಮ ಪುಷ್ಪದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ

ನನ್ನಂತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಇದ್ದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ನಿನ್ನವಳಾಗಲು ನಾ ತೊಡುವೆ

ಪ್ರೇಮ ದೀಕ್ಷೆ’

(ಜಯಶ್ರೀ ಡವಳೇಶ್ವರ: ಪ್ರೇಮ ದೀಕ್ಷೆ)

ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಮನಸೋತುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಹೆಣ್ಣು ದೈಹಿಕ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾತೊರೆಯದೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ತಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅವನಲ್ಲೂ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವನ ಪ್ರೇಮಸಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಈ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲರದಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಣ್ಣಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಗಂಡಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೀರಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಂತರಂಗದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಡಾ. ವಿಜಯ ದಡೇಡ್ ಅವರ ಕವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚುತ್ತದೆ.

‘ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುವಾಸೆ

ಮನಕೆ ಮನ ಸೇರುವಾಸೆ

ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಾಸೆ

ಈ ಬಯಕೆ ಪೂರೈಸದಿರೆ ನಾ ಹೊಂದುವೆ ನಿರಾಸೆ'

(ಡಾ. ವಿಜಯಾ ದಡೇದ್: ಅನುರಾಗ)

ಹೆಣ್ಣಿನ ಎದೆಯೊಳಗಿನ ತೀರದ ಆಸೆ ಏನೆಂದರೆ, ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲ ತನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದು ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಯಕೆ. ಆ ಬಯಕೆ ಬಲಿತು ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ತೃಪ್ತಿಪಡುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾತುರತೆ ಇದ್ದರೂ, ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನೆದೆಯೊಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೂಡುವಿಕೆಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸಿದರೆ, ಯುವತಿಯ ಉಬ್ಬು-ತಗ್ಗುಗಳ ದೇಹ ಸಿರಿಯನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕೆಂಬುವ ಚಪಲ ಗಂಡಿನದು. ಗಂಡಿನ ಈ ಆಸೆಯನ್ನು ಕವಿ ಮ.ನ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕವನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಸೊಬಗ ತುಂಬಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ

ದೇಹ ಸಿರಿಯ ಲಾವಣ್ಯ

ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಪ್ರೇಮ ತೋರಿ

ಎದೆಯ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಬೀರಿ

ಕಾಡುವೆಯೇಕೆ ಎನ್ನನು’

(ಮ. ನ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ: ಕಾಡಬೇಡ ಗೆಳತಿ)

ಎಂಬ ದುಗುಡವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸುಂದರ ಮೈಕಾಂತಿಯ ಸಿರಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಯೊಬ್ಬನ ತಾರುಣ್ಯ ಭರಿತ ಕಾಯ ದೇಹ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋದದ್ದು ಸಹಜವೇ. ಆದರೆ ಅವಳು ದೂರವಾಗುವಳೇನೋ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಹೆಣ್ಣು ಬಯಸುವಂತೆ ಹದಿಹರೆಯದ ಗಂಡು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮ-ಪ್ರಣಯದ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬದುಕುವಂಥದ್ದು ಗಂಡಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗುಣ. ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣಿನ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೆಲೆಯೊಡೆದು ಪ್ರೇಮ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಗಂಡಿನೆದೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವು ಭಾವನೆಗಳ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನು ಕವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರ ಕವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

‘ಇರುಳಲ್ಲಿ ನನ್ನರಸಿ ಬರುವ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳು

ಎಡವದಿರಲಿ ಎಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹಣತೆಯನು

ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಅಂಟಿಸಿದ್ದೇನೆ!

ನಿನ್ನೀ ಬಿಸಿಯುಸಿರ ತಾಗಿ ಕರಗಲೆಂದೇ

ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಯಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿವೆ!’

(ಪ್ರಕಾಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್: ಕೇಳುತ್ತಿದೆಯೋ ದೊರೆಯೇ)

ಎಂಬ ಕವಿಯ ಕನವರಿಕೆ ಹೊಸದಾದ ಭಾವ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ. ತನ್ನವಳು ಕತ್ತಲನ್ನು ಕೊಡುವಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಕಷ್ಟವಾಗದಿರಲೆಂದೋ ಏನೋ! ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನೇ

ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನಾಗಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹಣತೆಯನ್ನು ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಿಂದಣ ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.

‘ಹೆಣ್ಣು ಜೀವನದ ಕಣ್ಣು’ ಎನ್ನುವಂತೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಹನಾಶೀಲೆ. ಈ ಸಹನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಗುಣ ಕಾಯುವುದು. ಗಂಡಿನ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಯುವುದರೊಳಗೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅದೆಂಥದ್ದೋ ಸುಖ. ಕವಯಿತ್ರಿ ಸ್ಮಿತಾ ಸಂಪಾಜಿಯವರು ಹೇಳುವಂತೆ:

‘ಕೋಮಲ ಸಂಜೆಯೊಂದು
ಹಾಗೆ ಬಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ
ಸಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.....’

(ಸ್ಮಿತಾ ಸಂಪಾಜಿ: ಪ್ರೀತಿ ದೀಪ)

ಎಂಬುವಲ್ಲಿ ಕಾಮ-ಪ್ರೇಮದ ಕನವರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕೋಮಲ ಸಂಜೆಗಳು ಬಾಡಿಹೋಗಿವೆ. ಪ್ರೇಮಿಯಂತೂ ಇನ್ನೂ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇಂದು ನಾಳೆಗಳ ಭ್ರಮೆಯ ಒಳಗೆ ಬದುಕು ನೂಕುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಪ್ರೇಮದ ವಿರಹದಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಭೂಮಿ ಬಿರಿದು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮೇಘರಾಜನ ಮಳೆಯ ಹನಿ ತಂಪೆರೆಯುವ ಹಾಗೆ ಒಂಟಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಾಳಿಗೆ ಗಂಡೆಂಬ ಸಾಂಗತ್ಯ ಬೇಕು. ಅದು ನಿಸರ್ಗ ಸಹಜವು ಹೌದು. ಅಂತೆಯೇ ಕವಯಿತ್ರಿ ಕೆ. ಶಾಂತಿಯವರು

‘ಬಾ.....ನಲ್ಲಾ
ಎದೆಯೊಳಗೆ ಆಸೆಯ ಎಲೆಗಳು
ಹೊಯ್ಯಾಡಿವೆ
ಒಂಟಿ ನಾವೆ ನಾ
ಹತ್ತಿ ರಕುತದಲಿ ತೇಲಿ ಬಿಡು’

ಎಂದು ಆರ್ತನಾದದಲಿ ಚೀರುತ್ತಾಳೆ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳುವ ಕವಯಿತ್ರಿ

‘ಅಧರ ಮಧುಪಕರವ ಹೀರಿ
ನನ್ನೊಳಗನಲ್ಲ ಆರ್ತಿಯಲಿ
ಬರಿದು ಮಾಡು.....’

(ಕೆ. ಶಾಂತಿ: ವಿಸ್ಮಯದ ಸೌಖ್ಯವನು ದೋಚಿ ಬಿಡು)

ಎಂಬ ವಿರಹ ವೇದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಎಂಬಂತೆ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ನವ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಮನದಾಳದ ಬಯಕೆ ಇದಾದರೆ, ಮುಂದುವರಿದು ಪ್ರಣಯದ ಅತಿರೇಕದ ಆನಂದವನು ಸವಿಯುವಂತೆ ಅಂಶವೊಂದನ್ನು ಕವಯಿತ್ರಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಅವರ ಕವನದಲ್ಲಿದೆ.

‘ಆಲಿಂಗನದಾಪ್ತ ಸ್ಪರ್ಶಕೆ’

ಉದ್ಭಿಗ್ಗದುರಿ ಹೊತ್ತಿ
ತುಟಿಯಂಚಿನ ಸಿಹಿಯೊಂದು
ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತುತ್ತ
ಧಗ ಧಗ ರೇಖೆಗಳು.....'

(ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ: ಚಿತ್ರ)

ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಡಲ ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕಿ ಭೋರ್ಗರೆಯುವ ಕ್ಷಣ. ಪ್ರಣಯ ಸುಖದೊಳಗೆ ತೇಲಿ ಬರುವ ಆನಂದದ ಪರಿ. ಇದು ಒಂದೆಡೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಈ ತೃಪ್ತಿಯ ಹಿಂದೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಡಲೊಳಗಿನ ತಾಪವನ್ನು ತೇಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 'ಧಗ ಧಗ ರೇಖೆಗಳು.....' ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ವಿರಹ ವೇದನೆಯೊಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ನಗರೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವದ ಒಡಲೊಳಗೆ ಜೀವ ಸವೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದು ಸುಪ್ತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅದು ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಪ್ರಣಯದ ಹಂತವನ್ನು ಬಹುಬೇಗ ತಲುಪುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕವನಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಇಂದಿನ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುವ ಕವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕವಯಿತ್ರಿಯರ ಭಾವನೆಗಳು ಬಹುಬೇಗ ಪ್ರೀತಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ವಿರಹದುರಿಯಲಿ ಬೆಂದು ಬಸವಳಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಹು ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುವ ಗುಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೇಳುವುದನ್ನು ನವಿರಾಗಿ, ನಯವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹರಿಯಬಿಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣವನ್ನು ಈ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ವಿಜಯಮೂರ್ತಿ, ಮೌನರಾಗ, ಕವನ ಸಂಕಲನ-2008
2. ಎಸ್. ಜಗದೀಶ್, ಊರಿಗೆ ಅರಳುವ ಭಾವ, ಕವನ ಸಂಕಲನ-2008
3. ಜೆ. ಸಿ. ಧವಳೇಶ್ವರ, ನಮ್ಮೂರ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಕವನ ಸಂಕಲನ-2000
4. ಮ.ನ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಸುಗಂಧ, ಕವನ ಸಂಕಲನ-2009
5. ವಿಜಯ ದಡೇಡ್, ಅನುರಾಗ, ಕವನ ಸಂಕಲನ-2008
6. ರಂಜನಾ ನಾಯಕ್, ಪ್ರೀತಿ ಹುಚ್ಚು, ಕವನ ಸಂಕಲನ
7. ಗಾಯತ್ರಿ ನಾವಡ, ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಎನ್.ಆರ್.ಎ. ಎಮ್.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶನ, ಕೋಟೇಶ್ವರ(ದ.ಕ.)1995,
8. ಡಾ. ಎಂ. ಉಷಾ, ಆಧುನಿಕ ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತ್ಯ-ಇನ್ನಷ್ಟು ಪುಟಗಳು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿ.ವಿ. ಹಂಪಿ-2007

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.